

How to do Theory: Reflexive Praktiken in der DH Lehre

Geiger, Jonathan D.

Jonathan.Geiger@adwmainz.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-0452-7075

Horstmann, Jan

jan.horstmann@uni-muenster.de
Universität Münster, Deutschland
ORCID: 0000-0001-8047-2232

Kleymann, Rabea

rabea.kleymann@phil.tu-chemnitz.de
Technische Universität Chemnitz, Deutschland
ORCID: 0000-0003-3856-2685

Schröter, Julian

j.schroeter@lmu.de
Ludwig-Maximilians-Universität München, Deutschland
ORCID: 0000-0003-0168-2608

Einleitung: Ziele des Workshops

Die Anzahl akkreditierter Digital-Humanities-Studiengänge ist in den letzten zehn Jahren rasant gestiegen, sodass von einer Integration der Digital Humanities (DH) in der universitären Lehre gesprochen werden kann.¹ Vor diesem Hintergrund rückt die Frage in den Fokus, welche Kompetenzen, Inhalte und Praktiken in der DH-Lehre eigentlich vermittelt werden sollen. Dabei spielen nicht nur Schlagwörter wie *data* bzw. *code literacy* eine Rolle (vgl. Schmidt 2016). Vielmehr können Lehrende und Studierende auf ein Repertoire von Tools, Plattformen, Tutorials und weiteren infrastrukturellen Settings zurückgreifen (vgl. *Programming Historian*², *dariahTeach*³, *Ranke*.²⁴). Im Zuge dessen können digitale und computationale Methoden niedrighelligiger, schneller und früher in DH-Lehrformate eingebunden werden. Zugleich wird deutlich, dass die Forderung nach kritischen Praktiken des Theoretisierens und Reflektierens unter anderem auch mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen von generativen Sprachmodellen sowie den Einfluss der Datenwissenschaften immer stärker werden.

Thema des von der AG *Digital Humanities Theorie* organisierten halbtägigen Workshops ist eine Auseinandersetzung und Weiterentwicklung von theorieorientierten Inhalten, Formaten und Ressourcen für die DH-Lehre. Dabei

geht es nicht nur um die Frage, wie Praktiken des Theoretisierens in bestehende DH-Curricula integriert und eingebettet sind.⁵ Vielmehr widmet sich der Workshop auch der Entwicklung zukünftiger Formate und fragt, welche fachwissenschaftlichen Kompetenzen, technischen Fähigkeiten und infrastrukturellen Ressourcen benötigt werden und welche Rolle Überlegungen hinsichtlich der Repräsentativität von Grundlagenliteratur spielen.

Ausgangspunkt des Workshops ist ein von uns erstellter multimodaler Reader „DH-Theorie“, der im Rahmen der Veranstaltung erstmals vorgestellt und diskutiert werden soll. Ziel ist eine disziplinäre Selbstverständigung über die bereits vorhandenen Profile von DH-Studiengängen im deutschsprachigen Raum, indem folgende Fragen adressiert werden: Welche Rolle spielt die Theoriebildung bei der Entwicklung und Implementierung von DH-Studiengängen? Und welche Vorstellung von geisteswissenschaftlicher Theoriebildung wird dabei implizit vorausgesetzt? Gibt es erste Erfahrungswerte, wie mit der DH-Theorie in der Lehre umgegangen wird? Das gemeinsame Lernziel des Workshops ist ein vertieftes Verständnis unterschiedlicher Möglichkeiten des Theoretisierens und der Theoriebildung in den DH sowie die Kompetenz, Theorieaspekte in Studiengängen der Digital Humanities im deutschsprachigen Bereich vergleichend einschätzen zu können.

Problemlagen: Von geisteswissenschaftlichen Theorien zu Praktiken des Theoretisierens in der DH-Lehre

Für die Begriffe „Theorie“ und „Theoretisieren“ liegt in den DH bislang kein einheitliches Verständnis vor. Beide Begriffe zeichnen sich durch eine Ambiguität aus, die mit Bezug auf spezifische DH-Lehrkontexte zunächst die Frage aufwirft, was vermittelt werden soll bzw. welche Felder und Bereiche reflexiver Tätigkeit überhaupt dem Bereich „Theorie in der DH-Lehre“ zugerechnet werden sollen. Was kann unter einer DH-Theoriekompetenz verstanden werden? Gehören beispielsweise Grundlagen der Mathematik und der Statistik dazu? Welche Rolle spielen interdisziplinäre Dialogfähigkeit und die Erprobung und Reflexion kooperativer Forschung (vgl. Wuttke 2022, 50)? Wie unterscheidet sich die Integration von DH-Theorie in die Lehre im internationalen Vergleich? Es existieren diverse Konzeptionen von „Theorie“ bzw. „Theoretisieren“: Das Theoretisieren oder auch *doing theory* wird von Spoerhase und Martus als reflexive „Praktik“ (2022, 170) gefasst. Theoretisieren sei Teil eines Ensembles von Praktiken, wie z. B. dem Deuten, Beschreiben und Erklären. Anders hat jüngst Kleymann (2023) drei Perspektiven auf den Theoriebegriff vorgeschlagen: „1. Theorie als Form der Reflexion, 2. Theorie als Praxeologie und Teil der Datenmodellierung, 3. Theorie als referenzierbare Sammlung von Texten, Lektüren und Konzepten“. In dieser dritten Hinsicht erarbeitet die AG aktuell einen Reader „DH-Theorie“, der eine kura-

tierte und kommentierte Auswahl von Items zur Einführung in die Theorie der DH darstellt. Fragen nach Zugehörigkeit und Abgrenzung, Disziplinspezifität und Generalisierbarkeit und nicht zuletzt auch nach Kanonizität durch häufige Referenz bestimmen den Auswahlprozess bei der Zusammenstellung der Texte.

Eine reflexive Praktik des Theoretisierens kann und sollte auch in Bezug auf den Umgang mit DH-Tools beleuchtet werden. Diskutieren lässt sich hierbei, ob und in welchem Grad die Verfügbarkeit technischer Instrumente einer Theoretisierung im Wege stand bzw. steht, weil KWIC-Tools, Stylo, Machine-Learning-Bibliotheken in Python etc. es erlauben, eine Auseinandersetzung mit statistischen Grundlagen zu vermeiden. Besonders dringend ist diese Frage bei den aktuellen generativen Sprachmodellen, die lediglich eine Prompting-Kompetenz zu erfordern scheinen. Gerade im Umgang mit 'Tools' gibt es ein potenzielles dialektisches Verhältnis zwischen einem 'Bedarf nach mehr Theoretisierung bei gleichzeitiger Praxis ohne theoretischen Boden' zu diskutieren (vgl. Kemman 2022). Zu diskutieren ist hier auch die Frage nach dem Verhältnis von Theorie im Sinn der mathematisch/statistisch/technischen Grundlagen, und Theorie im Sinn einer allgemeineren Wissenschaftstheorie der digitalen Geisteswissenschaften. Einer Klärung bedarf etwa die Frage, ob und wie in der DH-Lehre diese Verschränkung von unterschiedlichen Theorie-Dimensionen geleistet werden kann oder soll. Den Hintergrund dieser Diskussionen bildet auch eine Öffnung des pädagogischen Dialogs im Umgang mit digitalen Technologien, wie sie bereits von Alan Liu (2009, 20) beschrieben wurde: „One of the most remarkable differences of teaching with the new technologies is that they supplement the usual closed discursive circuit of the instructor-talking-to-the-student (and vice versa) with an open circuit of the instructor-and-student talking to others.“

Studiengänge und Modulhandbücher

Studiengänge bzw. deren Aufbau, Formate und Inhalte können als Indikatoren für die Entwicklung eines wissenschaftlichen Feldes gesehen und analysiert werden. Im Hinblick auf die Theorie-Anteile in aktuellen (deutschen) DH-Studiengängen zeigen sich ein heterogenes Bild, aber auch wiederkehrende Muster. Die Heterogenität der DH als Forschungsfeld spiegelt sich in den Studiengängen wieder (begrifflich und vom Aufbau her), d. h. es finden sich Studiengänge, die eine fachliche Verortung („Digital Humanities“) prominent im Titel tragen (z. B. an der TU Dresden oder an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg), andere Studiengänge werden dem Feld zwar zugeordnet, verbergen ihre Module aber unter einem eher technischen oder allgemeinen Studiengangstitel (z. B. „Informationsverarbeitung“ an der Universität Köln).⁶ Diese Heterogenität setzt sich auf Ebene der inhaltlichen Struktur fort. Theorieanteile setzen implizit natürlich ein bestimmtes

Verständnis von Theorie voraus, doch auch in einem sehr weiten Sinne (Theorie in den DH als Historisierung, Wissenschaftstheorie, Soziologisierung etc.) lassen sich nicht viele theorieorientierte Studieninhalte finden. Die meisten Studiengänge verfügen über ein Einführungsmodul (Vorlesung oder Seminar) „Digital Humanities“, in dem ein Überblick über das Feld, seine Gegenstände, Methoden und Forschungsfragen gegeben wird. Zusätzlich oder stattdessen lassen sich auch oft spezifischere Einführungsveranstaltungen finden, beispielsweise das Einführungsmodul „Digitale Philologie“ an der TU Darmstadt. Weiterhin gibt es einige wenige Beispiele für Studiengänge mit einem Modul, das sich mit aktuellen Trends in den DH beschäftigt (beispielsweise im „Digital Humanities“-Studiengang an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg). Insgesamt dominieren in den Studiengängen methodische und informatikorientierte Inhalte (z. B. zu Datentypen, Algorithmen, Statistik, Human-Computer-Interaction, Datenbanken). Häufig wird die Thematisierung der Entwicklung der DH in Modulbeschreibungen erwähnt (z. B. im Modul „Humanities Computing“ des Studiengangs Informationsverarbeitung an der Universität Köln, dem Studiengang „Digital Humanities“ an der Universität Trier oder dem Studiengang „Digital Humanities“ an der Universität Leipzig). Selten finden sich explizit theorieorientierte Studienangebote, wie beispielsweise das Modul „Philosophy of Science and of Research in the Humanities“ im Studiengang „Data and Discourse Studies“ an der TU Darmstadt. Konkrete Angaben zu den Themen und Inhalte der Module sowie etwaige Literaturhinweise lassen sich in den Modulhandbüchern der Studiengänge quasi nicht finden, sodass eine Analyse der Modulhandbücher schnell an seine Grenzen stößt und zur weiteren Ergründung der Theorieanteile in DH-Studiengängen zusätzliche Formate und Zugriffsarten notwendig werden.

Methodik und Ablauf des Workshops

Der Workshop startet mit einer Einführung in die Thematik und zentrale Fragestellungen. Im Anschluss wird der Reader der AG DH Theorie in seiner dann aktuellen Form vorgestellt und es wird Zeit für Fragen und Antworten eingeräumt.

Hieran schließt sich eine Paneldiskussion an, deren Funktion das breite Auffächern der Thematik einerseits und andererseits die Vermittlung von Erfahrungswissen aus der Praxis von Studiengangskoordinator*innen darstellt. Die Dauer der Diskussion ist (inkl. Pitches der zentralen Thesen der Panelist*innen) auf 60 Minuten angesetzt. Einladungen an die potenziellen Panelist*innen wurden bereits versendet, Zusagen liegen derzeit von Prof. Dr. Christof Schöch (Universität Trier), Dr. Agnes Thomas (Hochschule Mainz und Mainzer Zentrum für Digitalität in den Geistes- und Kulturwissenschaften), Dr. Dominik Kremer (FAU Erlangen-Nürnberg) und Prof. Dr. Julianne Nyhan (TU Darm-

stadt) vor. Leitfragen für die Paneldiskussion beziehen sich unter anderem auf die aktuelle Situation der Rolle von Theorien und theorieorientierten kritischen Reflexionen in DH-Studiengängen, der didaktischen Einbettung sowie die derzeitigen Bedarfe.

Nach der Paneldiskussion und einer Pause werden die gesammelten Impulse und Ideen der Teilnehmenden durch ein Open-Space-Format gesammelt. Gemeinsam im Plenum werden wir Themenbereiche diskutieren und für Thementische fixieren. Die Unterteilung des Themenkomplexes erfolgt also entlang der akuten Gesprächs- und Diskussionsbedarfe der Teilnehmenden. Anschließend haben diese die Möglichkeit, sich nach eigenen Interessen und Kompetenzen innerhalb von drei Runden à 20 Minuten in die Diskussionen der Thementische einzubringen. Wie bei Unkonferenzformaten üblich gelten die Prinzipien der Offenheit, Hierarchielosigkeit und des Einbringens nach eigenem Interesse.

Im Anschluss an den Open Space werden die Ergebnisse der Thementische im Plenum vorgestellt, abschließend zusammengefasst und eine These auf die Frage nach dem aktuellen Stand und der weiteren Entwicklung der Rolle von Theorie in DH-Studiengängen (*quo vadis?*) gewagt. Der Workshop wird für eine hybride Teilnahme konzipiert: Einführung, Paneldiskussion, Vorstellung der Thementisch-Ergebnisse sowie Abschlussdiskussion eignen sich ebenfalls für eine virtuelle Teilnahme. Die Gruppenarbeit an den Thementischen wird ausschließlich für die Teilnehmenden in Präsenz zugänglich sein. Die Gesamtdauer des Workshops wird auf 4 Stunden veranschlagt.

Zielpublikum und Teilnehmer*innenanzahl

Am Workshop können bis zu 25 Theorie-interessierte Personen aus allen Teildisziplinen der DH teilnehmen. Dabei richtet sich der Workshop vor allem an Lehrende und Studierende in den DH, um Erfahrungen, Wünsche und Herausforderungen auszutauschen.

Beteiligte und Forschungsinteressen

Jonathan D. Geiger arbeitet an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz im Infrastrukturprojekt NFDI4Culture und im NFDI-Projekt zu offenen Bildungsressourcen DALIA. Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf der philosophisch-theoretischen Reflexion digitaler Forschungsmethoden in den Geisteswissenschaften und der Digitalität insgesamt.

Kontakt: jonathan.geiger@adwmainz.de, Digitale Akademie, Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz, Geschwister-Scholl-Straße 2, 55131 Mainz

Jan Horstmann leitet das Service Center for Digital Humanities (SCDH) an der Universitäts- und Landesbibliothek der Universität Münster. Seine Interessenschwer-

punkte liegen im Bereich der digitalen Methodologie mit besonderem Fokus auf Textannotation, -analyse und Visualisierung im Bereich der computationalen Literaturwissenschaft.

Kontakt: jan.horstmann@uni-muenster.de, Universität Münster, Universitäts- und Landesbibliothek, Service Center for Digital Humanities (SCDH), Krummer Timpen 3, 48143 Münster

Rabea Kleymann ist Juniorprofessorin für Digital Humanities an der Technischen Universität Chemnitz. Ihre Forschungsinteressen liegen im Bereich der Wissenschaftstheorie, Critical Data Studies und Mixed-Methods-Forschung.

Kontakt: rabea.kleymann@phil.tu-chemnitz.de, Technische Universität Chemnitz, Reichenhainer Straße 41, C47.022, 09126 Chemnitz

Julian Schröter ist Professor für Digitale Literaturwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seine Forschungsinteressen liegen im Bereich der Theorie und Praxis quantitativer Literaturgeschichtsschreibung, der Literaturtheorie und der Methodologie der Computational Literary Studies.

Kontakt: j.schroeter@lmu.de Julian Schröter, Dep 13/I, LMU München, Schellingstr. 3 RG, 80799 München

Benötigte technische Ausstattung

Wir benötigen für den Workshop einen Raum mit Beamer für die Teile des Workshops, die im Plenum stattfinden, sowie eine flexible Bestuhlung und Tische, die sowohl für die Podiumsdiskussion als auch für den Open Space (Gruppentische) rearrangiert werden können. Darüber hinaus benötigen wir für das Konferenzformat zwei Moderationskoffer und vier Stell(pinn)wände.

Fußnoten

1. Vgl. <https://dhcr.clarin-dariah.eu/courses> (zugegriffen: 18.07.2023).
2. Vgl. <https://programminghistorian.org/> (zugegriffen: 18.07.2023).
3. Vgl. <https://teach.dariah.eu/> (zugegriffen: 18.07.2023).
4. Vgl. <https://ranke2.uni.lu/de/> (zugegriffen 17.11.2023).
5. Der Titel des Workshops spielt auf Wolfgang Iser's Studie „How to do theory“ an. Der Workshop möchte erneut das „Wie“ der Theoriebildung in den Fokus rücken. Während sich Iser jedoch mit der Frage beschäftigt, „how theory is done“ (2006, 12), widmet sich der Workshop konkreten Voraussetzungen und Bedingungen der Theorievermittlung in der Lehre.
6. Vgl. Portal Kleine Fächer, https://www.kleinfaecher.de/kartierung/kleine-faecher-von-a-z?tx_dmdb_monitoring%5Baction%5D=showByLocations&tx_dmdb_monitoring%5Bcontroller%5D=DisciplineTaxonomy&tx_dmdb_monitoring%5BdisciplineTaxo-

nomy%5D=140&cHash=cd0a45fc052773fea946b7bf2872c1c1
(zugegriffen: 18.07.2023).

Bibliographie

Iser, Wolfgang. 2006. *How to do theory*. Malden: Blackwell.

Kemman, Max. 2022. „Tool Criticism through Playful Digital Humanities Pedagogy“. In *The Bloomsbury Handbook to the Digital Humanities*, hg. von James O’Sullivan, 287–294. Bloomsbury Academic. DOI: 10.5040/9781350232143.ch-13 .

Kleymann, Rabea. 2023. „Theorie“. In *Begriffe der Digital Humanities. Ein diskursives Glossar*, hg. von AG Digital Humanities Theorie des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e. V. (= Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften / Working Papers, 2). Wolfenbüttel. DOI: 10.17175/wp_2023_013 .

Liu, Alan. 2009. „Digital Humanities and Academic Change“. In *English Language Notes* 47 (1): 17–35. DOI: 10.1215/00138282-47.1.17 .

Martus, Steffen und Carlos Spoerhase. 2022. *Geistesarbeit: eine Praxeologie der Geisteswissenschaften*. Berlin: Suhrkamp.

Schmidt, Benjamin. 2016. „Do Digital Humanists need to Understand Algorithms?“. In *Debates in the Digital Humanities 2016*, hg. von Matthew K. Gold und Lauren F. Klein. Minneapolis.

Wuttke, Ulrike. 2022. „Wege bereiten, vermitteln und Denkräume schaffen! Reflexionen zu institutionellen und infrastrukturellen Erfolgsfaktoren für Digital Humanities an deutschen Universitäten auf Grundlage von Expert*inneninterviews.“ In *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften*. Wolfenbüttel. DOI: 10.17175/2022_006 .